

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

**POSTGRADO DE INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS
NATURALES**

EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR CULTIVOS Y PROCESAR IMÁGENES SATELITALES EN EL ALTIPLANO OESTE POTOSINO

JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ RAMOS

T E S I S
PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

2023

La presente tesis titulada: ***“Evaluación de metodologías para identificar cultivos y procesar imágenes satelitales en el Altiplano Oeste Potosino”*** realizada por el estudiante: **José de Jesús Hernández Ramos** bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRO EN CIENCIAS
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

CONSEJO PARTICULAR

CONSEJERO

Dr. José Pimentel López

ASESOR

Dr. Alejandro Amante Orozco

ASESOR

Dr. Esteban Salvador Osuna Ceja

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México, enero de 2023.

EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR CULTIVOS Y PROCESAR IMÁGENES SATELITALES EN EL ALTIPLANO OESTE POTOSINO.

José de Jesús Hernández Ramos, M. C.
Colegio de Postgraduados, 2022

RESUMEN

Toda investigación pasa por la etapa de consulta bibliográfica referente al tema de estudio, sin embargo, depende del autor darle el sustento a la investigación apoyándose de documentos científicos actualizados, razón por la que se decidió hacer un análisis bibliométrico previo al desarrollo de las clasificaciones supervisadas para consultar los artículos científicos de mayor impacto referente a los temas: percepción remota, sistemas de información geográfica, google earth engine y cultivos. Las bases de datos consultadas fueron Science Citation Index Expanded y Social Sciences Citation Index disponibles en la Colección Principal del Web de la Ciencia. La expresión de búsqueda utilizada en la recuperación de registros bibliográficos fue: (TS = "google earth engine" OR TS= gee) AND (TS="remote sensing" OR TS= "geographic information system") AND (TS= "crop*"). La revisión arrojó 95 artículos científicos, de los cuales 94 fueron del periodo 2015 al 2020. Se realizó un análisis de los datos en VOSViewer 1.6.16. Se depuró la información para aquellos autores que se encontraban repetidos, generando el thesaurus de autores que permitió homogenizar esta información, detectando así, el documento más citado: *A scalable satellite-based crop yield mapper* con 190 citas, de Lobell y colaboradores en el 2015 de la fuente *Remote Sensing Of Environment*. Del mismo modo se realizó para las palabras clave detectando los términos más usados: "Clasification" y "series time". Como resultados del análisis también se observaron un promedio de citas por documento de 14.94, un índice-h de 17, la revista con más publicaciones, "Remote Sensing" con el 40 %. En lo que respecta a la aplicación de la teledetección para estimar superficies agrícolas, la investigación se realizó en el Altiplano Noroeste Potosino, en tres municipios del estado de San Luís Potosí. El estudio se dividió en dos segmentos: la imagen satelital y el muestreo de campo durante el ciclo agrícola 2020 y 2021. En relación al procesamiento en la nube de imágenes satelitales mediante la aplicación de tres algoritmos: Classification and Regression Trees (CART), Random

Forest (RF) y Support Vector Machine (SVM) con Google Earth Engine y su comparación con la tecnología de INEGI-tradicional que utiliza los algoritmos de: Mínima Distancia (MD), Máxima Verosimilitud (MV) y Spectral Angle Mapper (SAM) en QGIS 3.18, se encontró que la nueva tecnología arrojó mejores resultados, respecto al ahorro de recurso humano, económico e informático. Las precisiones más altas de acuerdo con la matriz de confusión fueron para CART y RF con 89 % cada uno, estimaron una superficie sembrada de maíz de 80,131 y 98,138 has y para frijol 60,174 y 60,358 has respectivamente. Los resultados favorecieron a los procesamientos en GEE, tanto en tiempo como en porcentaje de exactitud, en GEE fueron de 6 h en promedio mientras que en QGIS independientemente del algoritmo oscilaron en 26 horas. Se presentó una disminución de tiempo de 20 h y un mayor porcentaje de exactitud con el cambio de uso de la nueva tecnología de percepción remota. En cuanto al muestreo de campo realizado de forma simultánea al análisis de imágenes satelitales durante el ciclo agrícola, se obtuvieron 294 parcelas muestreadas y 43 más recabadas por el INEGI-SLP las primeras sirvieron para definir las *Regions Of Interest* (ROI) y entrenar las clasificaciones supervisadas y las segundas fueron utilizadas para validar los resultados. De acuerdo con estos resultados la superficie más alta estimada con todos los clasificadores fue la de maíz, luego con frijol y por último los cultivos de riego (alfalfa, chile y avena) incluyendo otros y sin cultivo. En relación con el cálculo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado (NDVI) en intervalos de 5 días durante el ciclo PV para los ROIS muestreados, los resultados arrojaron que los cultivos de secano en esta región corren el riesgo de sufrir déficit hídrico en cualquier etapa fenológica. La sequía, es un factor causante de que el NDVI pueda alcanzar un máximo alrededor de 0.317 a 0.386 en los cultivos de secano debido a la senescencia de las hojas, por lo que los valores bajos de NDVI equivalen a un cultivo seco, de baja productividad y altamente estresado. Esto se relaciona con la escasa y errática precipitación pluvial, limitando la productividad de los cultivos de secano. En la zona de riego del área de estudio, los valores de NDVI en alfalfa y chile cultivados bajo riego fueron superiores (en alfalfa oscilaron entre 0.389 a 0.832 y 0.249 a 0.673 en chile, resp.) que los obtenidos en los cultivos de secano.

Palabras clave: Random Forest, Clasificación supervisada, Maíz, Frijol, Temporal

EVALUATION OF METHODOLOGIES TO IDENTIFY CROPS AND PROCESS SATELLITE IMAGES IN THE WESTERN ALTIPLANO POTOSINO.

José de Jesús Hernández Ramos, M. C.
Postgraduate College, 2022

ABSTRACT

All research goes through the stage of bibliographic consultation regarding the topic of study, however, it is up to the author to support the research by relying on updated scientific documents, which is why it was decided to perform a bibliometric analysis prior to the development of the supervised classifications to consult the scientific articles with the greatest impact regarding the topics: remote sensing, geographic information systems, google earth engine and crops. The databases consulted were Science Citation Index Expanded and Social Sciences Citation Index available in the Web of Science Core Collection. The databases consulted were those available in Web Of Science and the query was: (TS = "google earth engine" OR TS= gee) AND (TS="remote sensing" OR TS= "geographic information system") AND (TS= "crop*"). The review yielded 95 scientific articles, of which 94 were from the period 2015 to 2021 and only one from 1998. Data analysis was performed in VOSViewer 1.6.16. The information was purified for those authors who were repeated, the thesaurus of authors was generated, which allowed homogenizing this information, thus detecting the most cited document: *A scalable satellite-based crop yield mapper* with 190 citations, by Lobell and collaborators in 2015 from the *Remote Sensing Of Environment* source. The same was done for the keywords detecting the most used terms: "Classification" and "series time". The results of the analysis also showed an average number of citations per document of 14.94, an h-index of 17, the journal with the most publications, "REMOTE SENSING" with 40 %. The application of remote sensing to estimate agricultural areas the research was carried out in the northwestern Altiplano Potosino, in three municipalities of the state of San Luis Potosi. The study was divided into two segments: the satellite image and the field sampling during the 2020 and 2021 agricultural cycle. In relation to the cloud processing of satellite images through the application of three algorithms: Classification and Regression Trees (CART), Random Forest (RF) and Support Vector Machine (SVM) with

Google Earth Engine and its comparison with the INEGI-traditional technology that uses the algorithms of: Minimum Distance (MD), Maximum Likelihood (MV) and Spectral Angle Mapper (SAM) in QGIS 3.18, it was found that the new technology yielded better results, with respect to savings in human, economic and computer resources. The highest accuracies according to the confusion matrix were for CART and RF with 89 % each, estimated corn area of 80,131 and 98,138 ha and for beans 60,174 and 60,358 ha respectively. The results favored the processing in GEE, both in time and accuracy percentage, in GEE it was 6 h in average while in QGIS, independently of the algorithm, it oscillated in 26 hours. There was a decrease in time of 20 h and a higher percentage of accuracy with the change in the use of the new remote sensing technology. As for the field sampling carried out simultaneously with the analysis of satellite images during the agricultural cycle, 294 sampled plots were obtained and 43 more collected by INEGI-SLP, the first ones were used to define the Regions Of Interest (ROI) for training the supervised classifications and the second ones were used to validate the results. According to these results, the highest area estimated with all classifiers was corn, then beans and finally irrigated crops (alfalfa, chili and oats) including others and no crop. In relation to the calculation of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) at 5-day intervals during the PV cycle for the sampled ROIS, the results showed that rainfed crops in this region are at risk of water deficit at any phenological stage. Drought is one of the factors causing NDVI to reach a maximum around 0.317 to 0.386 in rainfed crops due to leaf senescence, so low NDVI values are equivalent to a dry, low productivity and highly stressed crop. This is related to the scarce and erratic rainfall, limiting the productivity of rainfed crops. In the irrigated zone of the study area, the NDVI values of alfalfa and chili grown under irrigation were higher (in alfalfa they ranged from 0.389 to 0.832 and 0.249 to 0.673 in chili, respectively) than those obtained in rainfed crops.

Keywords: Random Forest, Supervised classification, Corn, Bean, Seasonal

DEDICATORIA

A mi familia, que han sido mi motor de la vida: Jesús P[†], Luz, Basilio, Marichuy, Mateo, Fernando, Omar, Rocío, Erick, Lupita, Rosa, Javier, Ingrid[†], Olivia y Vale.

Al Dr. Benjamín Figueroa Sandoval[†].

AGRADECIMIENTOS

Al Colegio de Postgraduados por permitirme realizar el posgrado en esta institución, al Campus San Luis Potosí por aceptarme en el programa de posgrado, así como al Programa Maestría en Ciencias en Innovación en Manejo de Recursos Naturales por el apoyo y asesoría durante el desarrollo de este trabajo.

Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía por permitirme llevar a cabo el posgrado a la par de mis actividades laborales, así como el tiempo y el apoyo prestado para llevar a cabo el muestreo de campo, además de la infraestructura informática para la corrida de las clasificaciones.

Al Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera, ex director del COLPOS Campus San Luis Potosí y a la Dra. Brenda I. Trejo Téllez, responsable de las funciones de directora del COLPOS Campus San Luis Potosí, por su apoyo en la realización de este proyecto.

Al Dr. Benjamín Figueroa Sandoval[†], por sus consejos, su enseñanza y su amistad y por encaminarme en este proyecto.

A los integrantes de mi consejo particular: Dr. José Pimentel López, Dr. Alejandro Amante Orozco y Dr. Esteban Salvador Osuna Ceja por su paciencia y aportes para mejorar este trabajo de investigación. Así como al sinodal Dr. Ángel Bravo Vinaja por las mejoras a este trabajo.

Al personal de mando de la Dirección Regional Centro Norte del INEGI por el apoyo durante el desarrollo del presente trabajo, Mario, Rubén, Camilo.

Al personal académico y administrativo del COLPOS campus San Luis Potosí, por el apoyo durante el tiempo que fui alumno del plantel.

Al Dr. Oscar Luis Figueroa Rodríguez, por los conocimientos compartidos en los cursos que lleve con él.

CONTENIDO

RESUMEN	iii
ABSTRACT	v
DEDICATORIA	vii
AGRADECIMIENTOS.....	viii
CONTENIDO.....	ix
LISTAS DE CUADROS	xi
LISTA DE FIGURAS.....	xii
INTRODUCCIÓN GENERAL.....	1
TEORÍA DE LAS IMÁGENES SATELITALES.....	1
TEORÍA DEL BIG DATA.....	2
ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
OBJETIVO GENERAL.....	3
OBJETIVOS PARTICULARES:	3
MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN DE CULTIVOS	4
HIPÓTESIS	5
CAPÍTULO I. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO.....	6
1.1 RESUMEN.....	6
1.2 ABSTRACT.....	7
1.3 INTRODUCCIÓN.....	8
1.4 MATERIALES Y MÉTODOS.....	10
Primer paso: Consulta de los datos	11
Segundo paso: Depuración de los datos	11
Tercer paso: Trabajar con los datos.....	12
1.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN	13
Indicadores de producción	13
Indicadores de impacto	17
Indicadores relacionales	19
1.6 CONCLUSIONES	23

1.7 LITERATURA CITADA	24
CAPÍTULO II. EVALUACIÓN DEL PROCESAMIENTO EN LA NUBE DE IMÁGENES SATELITALES PARA LA ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES AGRÍCOLAS	25
2.1 RESUMEN.....	25
2.2 ABSTRACT.....	26
2.3 INTRODUCCIÓN.....	27
2.4 MATERIALES Y MÉTODOS.....	28
2.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN	34
2.6 CONCLUSIONES	47
2.7 LITERATURA CITADA	48
DISCUSIÓN GENERAL.....	51
CONCLUSIONES GENERALES	53
LITERATURA CITADA.....	54

LISTAS DE CUADROS

Cuadro 1. Resultado de la búsqueda de las publicaciones por año.....	13
Cuadro 2. Registro de los 15 autores que más publicaron de acuerdo a la consulta...	14
Cuadro 3. Las 5 principales fuentes de información.....	15
Cuadro 4. Producción científica por país, identificado por número de artículos publicados y citas.	16
Cuadro 5. Indicadores bibliométricos desagregados de la consulta.	17
Cuadro 6. Los 10 artículos más relevantes (con más citas), resultado de la búsqueda bibliográfica.	18
Cuadro 7. Áreas de investigación con mayor número de publicaciones de la búsqueda bibliográfica.	20
Cuadro 8. Listado de las 10 palabras clave con mayor ocurrencia.	22
Cuadro 9. Superficies estimadas en hectáreas para los diferentes algoritmos por cultivo.	39
Cuadro 10. Tiempos promedios (en horas) de procesamiento.	40
Cuadro 11. Matriz de confusión para el algoritmo SVM.	41
Cuadro 12. Matriz de confusión para el algoritmo CART.	42
Cuadro 13. Matriz de confusión para el algoritmo RF.	43
Cuadro 14. Matriz de confusión para el algoritmo MD.	44
Cuadro 15. Matriz de confusión para el algoritmo MV.....	45
Cuadro 16. Matriz de confusión para el algoritmo SAM.	46

LISTA DE FIGURAS

Capítulo I

Figura 1. Diagrama del desarrollo del análisis bibliométrico.	10
Figura 2. Correlación de citas vs documentos publicados, por país.	16
Figura 3. Mapa de redes para palabras clave de acuerdo con los documentos consultados.	22

Capítulo II

Figura 4. Ubicación de la zona de estudio.	29
Figura 5. Diagrama de flujo de la metodología.....	30
Figura 6. Levantamiento y distribución espacial de las muestras de campo.....	31
Figura 7. Diseño del proyecto de QField para campo.	32
Figura 8. Cultivos caracterizados de la zona de estudio.	32
Figura 9. Distribución de la precipitación en la zona de estudio por época y régimen pluviométrico.	35
Figura 10. Análisis temporal de la evolución de los valores de NDVI en 2020 de alfalfa bajo riego y cultivos de secano.	37
Figura 11. Distribución espacial de los cultivos estimados mediante el algoritmo CART.	38

INTRODUCCIÓN GENERAL

TEORÍA DE LAS IMÁGENES SATELITALES.

La percepción remota nos permite identificar patrones en los objetos observados que el ojo humano no es capaz de ver a simple vista, sobre todo al momento de utilizar información en rangos del espectro visible como lo es: el rango del ultravioleta (UV), el Infrarrojo Cercano (IRC), el Infrarrojo medio (IRM) y el Infrarrojo Térmico (IRT). Para esto los sensores remotos, son una fuente de información de gran ayuda, capaces de identificar el comportamiento que tienen los distintos objetos terrestres con la iteración de la energía, permitiendo el análisis de cambios de usos de suelo para evaluar y monitorear diversos procesos ecosistémicos (Romo-León *et al.*, 2013) mediante una diversidad de sensores montados en diversos satélites que orbitan la Tierra.

Con la aplicación de las técnicas de teledetección en las cubiertas vegetales, se logra identificar, que la vegetación tiene un comportamiento característico sobre todo en longitudes de onda del espectro visible e infrarrojo medio que va de los 450 a los 2,400 nanómetros (nm), donde todas las propiedades fisiológicas de las plantas son representadas en estos rangos; por ejemplo, en el espectro visible (450 a 670 nm) se representa el contenido de pigmentos presentes en la vegetación, pigmentos como la Clorofila A y B y los carotenoides, por lo que este rango es importante cuando se quiere identificar los procesos fotosintéticos de las plantas; en el espectro del IRC (800 a 1400 nm) la energía reflejada por la vegetación depende de la estructura de las hojas; en los rangos del IRM (1,400 a 25,000 nm) está representado por el contenido de agua en la biomasa aérea de las plantas.

Estos tipos de sensores han tenido un avance tecnológico desde hace varias décadas, especialmente desde el lanzamiento del primer satélite del programa espacial Landsat en 1972 abrieron la posibilidad de adquisición de información a través de los sensores remotos, mediante la observación de la tierra, con lo cual se ha logrado un gran avance de las nuevas tecnologías en los últimos años, hasta poder encontrar sensores de características similares, montados en Vehículos Aéreos no Transportado (VANT's) que

pueden proporcionar la misma información, pero a una mayor resolución espacial y temporal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha trabajado con proyectos para la estimación de superficies de cultivos de interés nacional desde hace varios años, cuyos resultados han mejorado la precisión y su metodología con cada ejercicio que se ha hecho. En este caso se pretendió dar un giro mayor, al hacer uso de herramientas novedosas que están al alcance de los usuarios como el procesamiento de datos en la nube, basado en el motor de Google como lo es el Google Earth Engine (GEE). Lo anterior busca estar a la vanguardia en las tecnologías que se tiene del procesamiento de datos, explotar dichas herramientas tecnológicas de acuerdo con las necesidades del instituto. En este caso se pretende aplicar para la mejora de los métodos de obtención de información estadística y espacial de los cultivos de mayor importancia en el estado.

TEORÍA DEL BIG DATA.

Big Data, así como las nuevas tecnologías de la información, vienen a resolver muchos problemas que se tenían al momento de manipular la información geográfica. El enorme volumen de información ha tenido como consecuencia el desarrollo de esta y otras formas de almacenamiento, consulta y procesamiento de los datos (Zikopoulos P. & Eaton, C., 2011). Esta tecnología, se basa junto con el cubo de datos y la minería de datos, para concentrar y almacenar de manera estandarizada los grandes volúmenes de información.

ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo estuvo acotado por las condiciones siguientes:

- **Espacialmente.** Por el procesamiento a las imágenes que se le dio antes, durante y después a la clasificación.
- **Económicamente.** Por el recurso monetario que se dispuso para el muestreo de campo y la obtención de la información por método indirecto por medio de un informante adecuado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A principios del siglo XXI, la teledetección tenía su principal desventaja en los pocos sensores de captación que pudieran dar información de la superficie terrestre de buena resolución (espacial, espectral, temporal y radiométrica). Actualmente la disponibilidad de imágenes satelitales ya no es problema para los diversos proyectos que se desarrollen en el monitoreo terrestre, el problema ahora radica en el almacenamiento, estructuración y manipulación del gran volumen de información que se tiene. Es por eso que hoy en día, se cuentan con tecnologías novedosas y poderosas herramientas de apoyo para el almacenamiento, tratamiento y análisis de toda esta información espacial, tal es el caso del Open Data Cube (ODC), así como la plataforma Google Earth Engine (GEE) y una diversificación mayor de plataformas en línea (EOS Platform, Sentinel Hub EO Browser, Copernicus Open Access Hub, entre otras) que nos permiten analizar la información satelital, sin necesidad de descarga de las imágenes crudas, incluso, puede ser posible procesar información raster directamente en la nube.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar y comparar la metodología tradicional del INEGI para la clasificación de cultivos con modalidad de temporal a través de imágenes satelitales, basada en la técnica estadística de análisis de conglomerados mediante los métodos SAM, MD y MV contra los métodos de clasificación RF, CART y SVM; ambas técnicas utilizaron equipos de cómputo personal y la plataforma Google Earth Engine para la clasificación de los cultivos en el altiplano noroeste de San Luis Potosí.

OBJETIVOS PARTICULARES:

1. Realizar un análisis bibliométrico para buscar documentación de mayor impacto que le den sustento a este trabajo.
2. Realizar un muestreo de campo para un universo de terrenos conocido, que sirva para entrenar las clasificaciones supervisadas.
3. Comparar la formación de conglomerados de firmas espectrales basado en los algoritmos, para cada muestra representativa de los cultivos del altiplano noroeste de San Luis Potosí.

4. Comparar y validar seis algoritmos de optimización multiobjetivo para la formación de conglomerados de firmas espectrales de los cultivos del altiplano noroeste de San Luis Potosí.
5. Comparar las herramientas de procesamiento, computadora personal y Google Earth Engine, basadas en Big Data y Machine Learning, para la clasificación de cultivos utilizando imágenes satelitales.

MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN DE CULTIVOS

En el presente estudio se evaluaron las metodologías en base a 2 métodos, los cuales están basados en 6 algoritmos, que se describen a continuación: según (Chuvieco, 2006; Trujillo *et al.*, 2015).

- **Maximum Likelihood (ML).** Este método está basado en que los valores de reflectancia de las clases siguen una distribución de probabilidad normal multivariante.
- **Minimum Distance (MD).** Este método de clasificación consiste en: a un píxel se le asigna su clase, respecto a cuyo vector de medias está más próxima en el espacio de variables.
- **Random Forest (RF).** Es un clasificador perteneciente al conjunto de técnicas de aprendizaje automático que funciona con árboles de decisión individuales, mismos que fueron entrenados con una muestra aleatoria extraída de los datos originales
- **Classification and Regression Trees (CART).** Funciona a través de árboles de decisión para la regresión y clasificación de los datos.
- **Support Vector machine (SVM).** Funciona correlacionando los datos a un espacio de grandes dimensiones, de tal forma que los puntos de muestreo de datos se puedan categorizar.
- **Spectral Angle Mapper (SAM).** Este algoritmo, mide la similitud entre un espectro desconocido, con uno de referencia, en n-dimensiones. Estos espectros son tratados como vectores en n-espacios y el ángulo que forman se denomina "ángulo espectral".

HIPÓTESIS

El uso de herramientas novedosas como el procesamiento en la nube, ayuda de manera considerable en los tiempos y resultados de los procesos y contribuye en la mejora de la evaluación y la calidad de la información geoespacial obtenida dentro del INEGI en comparación con los métodos convencionales y que ésta sirva de apoyo en los diversos proyectos de interés del Instituto.

CAPÍTULO I. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO

1.1 RESUMEN

Toda investigación pasa por la etapa de consulta bibliográfica referente al tema de estudio, sin embargo, depende del autor darle la calidad y sustento a la investigación apoyándose de documentos científicos de vanguardia y actualizados, razón por la que se decidió hacer un análisis bibliométrico para consultar los artículos científicos de mayor impacto referente a los temas: percepción remota, sistemas de información geográfica, google earth engine y cultivos. Se buscó en las bases de datos Science Citation Index Expanded y Social Sciences Citation Index de la Colección principal del Web de la Ciencia mediante la expresión de búsqueda: (TS = "google earth engine" OR TS= gee) AND (TS="remote sensing" OR TS= "geographic information system") AND (TS="crop*"). La revisión arrojó 95 artículos científicos, 94 fueron del periodo 2015 al 2021 y sólo uno de 1998. El análisis de los datos se realizó en VOSViewer 1.6.16. Se depuró la información para aquellos autores que se encontraban repetidos, esto generó el thesaurus de autores que permitió homogenizar esta información, de la misma forma se realizó para las palabras clave. Como resultados se obtuvieron, un índice-h de 17, promedio de citas por documento de 14.94, el documento más citado fue *A scalable satellite-based crop yield mapper* con 190 citas, de Lobell y colaboradores en el 2015 de la fuente *Remote Sensing Of Environment*. El 70 % de los documentos consultados corresponden a los años 2020 y 2021, esto debido al uso de términos novedosos en la consulta como "Google Earth Engine". En relación a los países y el idioma de publicación, se encontró que mientras EE. UU. tuvo 1,101 citas con 44 documentos, China únicamente tuvo 223 citas en sus 35 artículos. Además, se identificó que 94 artículos fueron publicados en inglés y solo 1 en ucraniano. La principal revista fue: "remote sensing" con 40 % de las publicaciones y el área de investigación la dominó "remote sensing" con 71 documentos relacionados con él tema.

Palabras clave: Web de la Ciencia, Percepción remota, Cultivos, Google Earth Engine, VOSViewer, Análisis bibliométrico

1.2 ABSTRACT

All research goes through the stage of bibliographic consultation regarding the topic of study, however it is up to the author to give the quality and support for research relying on cutting-edge and updated scientific documents, this is the reason why it was decided to do a bibliometric analysis to consult the scientific articles with the greatest impact regarding the topics: remote sensing, geographic information systems, google earth engine and crops, Web Of Science was consulted using the query: (TS = "google earth engine" OR TS= gee) AND (TS="remote sensing" OR TS= "geographic information system") AND (TS= "crop*"). For which it yielded 95 scientific articles, of which 94 were from the period from 2015 to 2021 and one article in 1998. The data analysis was carried out in VOSViewer 1.6.16 where the information was debugged for those authors that were repeated, generating the thesaurus of authors that allowed to homogenize this information, in the same way it was performed for the keywords. As results were obtained, an h-index of 17, average number of citations per document of 14.94, the most cited document was *A scalable satellite-based crop yield mapper* with 190 citations, by Lobell and collaborators in 2015 from the source *Remote Sensing Of Environment*. 70 % of the documents consulted correspond to the years 2020 and 2021, this due to the use of updated terms in the query such as "Google Earth Engine". Speaking about the countries and language of publication, it was found that while USA had 1,101 citations with 44 documents, China only had 223 citations in its 35 articles, in addition to this it was identified that 94 articles were published in English, and only 1 in Ukrainian. The main journal was: "remote sensing" with 40% of the publications and the research area was dominated by "remote sensing" with 71 papers related to this topic.

Keywords: Web Of Science, remote sensing, crops, Google Earth Engine, VOSViewer, Bibliometric analysis

1.3 INTRODUCCIÓN

El monitoreo espacial permite la detección de cambios en la superficie terrestre. Específicamente en cultivos vegetales, en México tanto la iniciativa privada como las instituciones públicas detectan la complejidad del campo mexicano debido a la diversidad de plantíos en pequeñas áreas, escasos son los plantíos donde se encuentra un monocultivo en una extensa área (normalmente en zonas de pivotes al norte del país). La zona de cobertura del monitoreo espacial mediante imágenes satelitales varía, dependiendo de la resolución espacial de la imagen. En los últimos años, con el satélite Sentinel 2, se ha tenido suficiente recubrimiento espacial a una resolución media. Por ejemplo, con el uso de la constelación Landsat, se ha asegurado el cubrimiento de imágenes en los últimos 20 años.

Para el análisis bibliométrico se usan indicadores bibliométricos que se basan en análisis de bibliometría (Camps, 2009), aplicando el estudio de palabras conjuntas para crear mapas de la ciencia y las relaciones entre los grupos de autoría conjunta.

VOSViewer es un software que permite realizar mapas bibliométricos dinámicos (Van Eck & Waltman, 2010), en el caso de coautoría permite realizar un análisis por: autores, organizaciones o países; en el caso de coocurrencia permite hacer un análisis de todas las palabras clave, palabras clave de autores o palabras clave plus, que son palabras asignadas por los indizadores de las bases de datos

El Web de la Ciencia, (WOS por sus siglas en inglés) es una plataforma que permite buscar y descargar registros bibliográficos en todas las áreas de la ciencia; entre sus múltiples bases de datos (BD), están: Science Citation Index Expanded (SCIE) y Social Sciences Citation Index (SSCI). El SCIE y SSCI son las BD de citas y referencias más completas y donde están indexadas las revistas con mayor impacto en la comunidad científica en un periodo que va desde 1900–a la actualidad.

Google Earth Engine (GEE), es una plataforma de Google Limited Liability Company, por la necesidad de procesamiento de grandes volúmenes de información de manera rápida y óptima, ha evolucionado la manera de trabajar las técnicas de percepción remota. Por lo que es, un sistema robusto que permite el análisis científico y la visualización de

conjuntos de datos geoespaciales a escala de petabytes de información (Gorelick *et al.*, 2017; Xiong *et al.*, 2017). GEE surgió a finales del 2010 como una plataforma de análisis para la explotación de información en la nube, sin necesidad de utilizar el software y hardware de la computadora personal. Este se ha vuelto una herramienta innovadora para el manejo de grandes cantidades de información (“Minería de Datos/Big Data”), que permite enfrentar diversos problemas incluso a nivel global, que da resultados buenos y oportunos (Pazmiño-Maji *et al.*, 2017).

Es necesario conocer las metodologías aplicadas a nivel mundial en temas de PR en el monitoreo de las coberturas vegetales, para este caso, específicamente en el ámbito de los cultivos vegetales. Antes de desarrollar métodos de identificación o monitoreo, es importante comprender las variaciones temporales enfocadas en percepción remota para los diferentes tipos de cultivos existentes en la región de interés (Velooso *et al.*, 2017).

Con base en estos antecedentes, este trabajo tuvo como objetivo llevar a cabo un análisis bibliométrico aplicando los indicadores bibliométricos de producción, como crecimiento de la literatura, idioma, revistas, países; Indicadores de impacto, autores con más impacto (citas), artículos más citados, i finalmente los indicadores de relación, con áreas de investigación y mapa de coocurrencia de palabras. Así identificar las investigaciones más consultadas referentes al tema de Percepción Remota (PR) usando GEE aplicado a la estimación de superficies agrícolas y ver su posible escalamiento a la frontera agrícola del altiplano potosino. Para el análisis de las palabras conjuntas en las referencias bibliográficas de la producción científica en VOSViewer se usó el método de normalización de” fuerza de asociación” con sus valores por asignación.

1.4 MATERIALES Y MÉTODOS

La Figura 1 representa la secuencia de los tres pasos que se realizaron en este trabajo. Primero se inicia con la consulta de los datos en línea en WOS, segundo se trabajó la información en VOSViewer, en seguida se hace la depuración de estos y tercero se procedió llevar a cabo el análisis para cada variable.

Figura 1. Diagrama del desarrollo del análisis bibliométrico.

Primer paso: Consulta de los datos

Hay plataformas/software para el análisis bibliométrico, tales como VOSViewer (Visualizing scientific landscapes) y Bibliometrix, que aceptan como entrada datos bibliográficos provenientes de diferentes fuentes como: Scopus, Web of Science, Dimensions, PubMed, y Cochrane Library. En formato de archivos de texto *txt o Plain Text (Van Eck y Waltman, 2014).

El presente análisis se realizó en junio 2021, tomando registros hasta mediados del año 2021 donde se utilizó la base de datos en línea de la WOS (disponible en: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search>). A través de esta plataforma, se hizo una consulta en todas las bases de datos disponibles en WOS, estas son: Science Citation Index Expanded y Social Sciences Citation Index. En el caso de Google Earth Engine, se utilizaron dos términos: "Google Earth Engine" y "GEE". En temas de percepción remota y Sistemas de Información geográfica (SIG) se usaron dos términos: "remote sensing", "Geographic Information System" ya que no todo lo que se procesa en GEE procede directamente de sensores remotos. En cuanto a los cultivos se utilizó el término: "crop*" para asegurar que incluya las palabras "crop" y "crops".

Además, "google earth engine" o gee, "remote sensing" o "geographic information system" y "crop*" lo consideraron como frase y no como palabras separadas, para esto se encierran entre comillas al momento de la búsqueda, esto permite centrarse en el tema, que incluye el título, resumen y palabras clave. Finalmente, la consulta quedó de la siguiente manera: ((TS = "google earth engine" OR TS= gee) AND (TS="remote sensing" OR TS= "geographic information system")) AND (TS= "crop*").

Segundo paso: Depuración de los datos

En esta etapa del proceso de análisis bibliométrico, se hizo la depuración de datos, eliminando aquellas palabras que no se desea aparezcan en el mapa, por ejemplo, palabras clave utilizadas en la consulta y la combinación de palabras singulares y plurales. Básicamente se le aplicó a los autores y palabras clave, mediante el thesaurus que posteriormente sirvió para la ingesta en VOSViewer, para tener un mejor análisis y

así, de esta manera resaltar los autores más citados y las palabras clave más nombradas.

Tercer paso: Trabajar con los datos

Para examinar los datos se utilizó VOSViewer 1.6.16. En este último paso, se desarrolló un análisis de coocurrencia de palabras clave por el método de normalización de fuerza de asociación (Van Eck y Waltman, 2014). Para ello, se aplicó el thesaurus, con el que previamente se depuró y uniformizó la información de los autores y de las palabras clave, que se repiten tanto en el título como en el resumen. Del mismo modo se realizó análisis bibliométrico con los siguientes indicadores bibliométricos coautoría por países, año de publicación, idioma, fuente y área de investigación, esto fue a partir de las estadísticas que facilita el Web de la Ciencia.

1.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la expresión de búsqueda usada se recuperaron 95 artículos científicos, reportados durante el periodo del 2015 al 2021 y un artículo más de 1998.

Indicadores de producción

Crecimiento de la literatura

Se encontraron temas de interés relacionados con la investigación, como son: classification, Landsat, time series, land, agricultura, modis, random forest, sentinel, vegetation, machine learning. Estas son palabras que se relacionan con los elementos de búsqueda, debido a que todos están englobados dentro de las nuevas tecnologías de la percepción remota (remote sensing).

Producción científica por año de publicación

Respecto al periodo de publicaciones que corresponde a toda la información contenida en el resultado de la búsqueda de la WOS, arrojó documentos fechados desde 2017, además uno de 1998 y otro del 2015. En el Cuadro 1, observamos que el 70% de las publicaciones corresponden a los años 2020 y 2021 con 67 publicaciones reportadas.

Cuadro 1. Resultado de la búsqueda de las publicaciones por año.

Años de publicación	registros	% registros
2021	32	33.7
2020	35	36.8
2019	11	11.6
2018	10	10.6
2017	5	5.3
2015	1	1.0
1998	1	1.0

Debido a la rama que tiene las palabras clave con que se trabajó desde la consulta en WOS, con anticipación sabemos que se tratan temáticas que tienen relevancia en los últimos años, como son “Google earth engine”

Producción científica por documentos

Los autores que mas publican en los resultados de búsqueda son; Lobell y Qin con 4 publicaciones cada uno, (Cuadro 2). Si bien no se dice el impacto que tienen los documentos, si señala quienes son los que más han publicado en términos relacionados a la consulta hecha en WOS. Entre los primeros 15 autores que más citan tiene por lo menos 3 documentos referentes a los criterios de la búsqueda.

Cuadro 2. Registro de los 15 autores que más publicaron de acuerdo a la consulta.

Autor	Publicaciones
Lobell DB	4
Qin YC	4
Amani M	3
Azzari G	3
Brisco B	3
Guo Y	3
Mahdavi S	3
Pan L	3
Shen YL	3
Thenkabail PS	3
Tian FY	3
Tian HF	3
Wang L	3
Wu BF	3
Xia HM	3

Producción científica por idioma

Se encontró que el idioma inglés es el que predomina las publicaciones científicas de mayor impacto, incluso los documentos publicados por otros países como China que ocupa el segundo lugar en publicaciones de este tipo con 35 documentos, también fueron trabajos publicados en inglés.

Sin embargo, la cantidad de publicaciones, no tienen nada que ver con el impacto que dichos documentos sostienen, es decir, se observó el caso de China, India y Ucrania, donde, China con 35 documentos tuvo 223 citas, mientras que India y Ucrania, ambos países con solo 3 publicaciones tienen 290 y 163 citas respectivamente.

Producción científica por revista

La fuente principal de información la lidera la revista “REMOTE SENSING” con el 40 % de las publicaciones, mientras que las otras 4 que se muestran en el Cuadro 3 suman alrededor de un 25%. A continuación, se muestran las 5 principales fuentes de los documentos producto de la búsqueda.

Cuadro 3. Las 5 principales fuentes de información.

Títulos de fuentes	Registros	Porcentaje
REMOTE SENSING	38	40.00
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT	11	11.58
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING	6	6.32
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING	4	4.21
REMOTE SENSING APPLICATIONS SOCIETY AND ENVIRONMENT	3	3.16

Producción científica por país: documentos y citas

La máxima producción científica se establece principalmente en los países de EE. UU. y China, que conjuntamente suman el 53 % de las publicaciones, esto tiene una explicación razonable, es debido al desarrollo de ambos países, no solo en el ámbito científico si no en todos los rubros. Sin embargo, las citas no se comportan de igual manera, por ejemplo. EE. UU. tiene el 44 % de las citas, mientras que China tiene solo 9 %. De esto se puede concluir que el impacto que tiene la comunidad científica China en los rubros estudiados en este trabajo de investigación no es muy alto como se aprecia, ya que producen muchas publicaciones, pero son poco citados, En el Cuadro 4 se muestran los 10 países con más publicaciones.

Cuadro 4. Producción científica por país, identificado por número de artículos publicados y citas.

País	Documentos	Citas	% documentos	% citas
EE. UU.	44	1101	29.53	44.88
China	35	223	23.49	9.09
Brasil	8	35	5.37	1.43
Canadá	5	34	3.36	1.39
Alemania	5	47	3.36	1.92
Australia	3	116	2.01	4.73
Etiopía	3	31	2.01	1.26
India	3	290	2.01	11.82
Italia	3	38	2.01	1.55
Países Bajos	3	7	2.01	0.29

La correlación que existe entre el número de artículos publicados *versus* citas por país, es baja, cuya R cuadrada es 0.68, esto indica que no hay diferencia significativa entre el número de citas y las publicaciones por país, tal y como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Correlación de citas vs documentos publicados, por país.

Indicadores de impacto

Producción científica por documentos más citados

Del total de documentos resultantes del análisis bibliométrico, solo se escogieron los artículos científicos relacionados con el tema de investigación, por lo que se seleccionaron un total de 95 publicaciones científicas.

En el análisis de algunos indicadores bibliométricos de los documentos, se encontró en las publicaciones que mediante el índice-H propuesto por Hirsch (2005) hay por lo menos un autor con 17 publicaciones y que tiene al menos 17 citas cada una, por lo que se podría interpretar que el índice es aceptable para identificar publicaciones con impacto. La suma de las citas es de 1419, el promedio de citas por elemento es de 14.94, las referencias de artículos son 1,110 y al descartar las auto-citas da un total de 1,060 citas. Toda esta información, se muestra resumida en la Cuadro 5.

Cuadro 5. Indicadores bibliométricos desagregados de la consulta.

No. documentos	95
Suma de citas total	1419
Promedio de citas por documento	14.94
Índice-h	17
Citas de artículos	1110
Citas de artículos sin auto-citas	1060

Los 10 artículos más citados se observan en el Cuadro 6, en este se puede observar, que el artículo con más citas es de Lobell, David B, y colaboradores del año 2015, titulado “*A scalable satellite-based crop yield mapper*” publicado en “REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT” con 190 citas. Se consideraron los documentos con más referencias y las más importantes, con el conocimiento pleno de que la cantidad de citas representa el impacto de las publicaciones, de esta manera, se sostiene que este trabajo de investigación tiene la validez y calidad que demanda toda publicación científica.

Cuadro 6. Los 10 artículos más relevantes (con más citas), resultado de la búsqueda bibliográfica.

Autores	Título	Fuente	Citas	Año
Lobell, David B.; Thau, David; Seifert, Christopher; Engle, Eric; Little, Bertis	A scalable satellite-based crop yield mapper	REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT	190	2015
Xiong, Jun; Thenkabail, Prasad S.; Gumma, Murali K.; Teluguntla, Pardhasaradhi; Poehnelt, Justin; Congalton, Russell G.; Yadav, Kamini; Thau, David	Automated cropland mapping of continental Africa using Google Earth Engine cloud computing	ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING	178	2017
Shelestov, Andrii; Lavreniuk, Mykola; Kussul, Nataliia; Novikov, Alexei; Skakun, Sergii	Exploring Google Earth Engine Platform for Big Data Processing: Classification of Multi-Temporal Satellite Imagery for Crop Mapping	FRONTIERS IN EARTH SCIENCE	137	2017
Teluguntla, Pardhasaradhi; Thenkabail, Prasad S.; Oliphant, Adam; Xiong, Jun; Gumma, Murali Krishna; Congalton, Russell G.; Yadav, Kamini; Huete, Alfredo	A 30-m landsat-derived cropland extent product of Australia and China using random forest machine learning algorithm on Google Earth Engine cloud computing platform	ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING	112	2018
Azzari, George; Jain, Meha; Lobell, David B.	Towards fine resolution global maps of crop yields: Testing multiple methods and satellites in three countries	REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT	84	2017
Jin, Zhenong; Azzari, George; You, Calum; Di Tommaso,	Smallholder maize area and yield mapping at national	REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT	77	2019

Stefania; Aston, Stephen; Burke, Marshall; Lobell, David B.	scales with Google Earth Engine			
Wang, Sherrie; Azzari, George; Lobell, David B.	Crop type mapping without field-level labels: Random forest transfer and unsupervised clustering techniques	REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT	65	2019
Clinton, Nicholas; Stuhlmacher, Michelle; Miles, Albie; Aragon, Nazli Uludere; Wagner, Melissa; Georgescu, Matei; Herwig, Chris; Gong, Peng	A Global Geospatial Ecosystem Services Estimate of Urban Agriculture	EARTH'S FUTURE	56	2018
Orengo, Hector A.; Petrie, Cameron A.	Large-Scale, Multi-Temporal Remote Sensing of Palaeo-River Networks: A Case Study from Northwest India and its Implications for the Indus Civilisation	REMOTE SENSING	32	2017
Xie, Yanhua; Lark, Tyler J.; Brown, Jesslyn F.; Gibbs, Holly K.	Mapping irrigated cropland extent across the conterminous United States at 30 m resolution using a semi-automatic training approach on Google Earth Engine	ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING	29	2019

Indicadores relacionales

Producción científica por área de investigación

Con respecto al área de investigación, se detectaron 19 categorías, las cuales liderea “REMOTE SENSING” con 71 documentos, seguido de “ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY” e “IMAGING SCIENCE PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY” con 62 y 61 documentos, respectivamente (Cuadro 7). Cabe mencionar que un documento puede incluirse en una o más de estas categorías. De ante mano se sabía que los documentos se concentrarían en el tema de percepción remota, debido a que este término fue un elemento de la búsqueda directamente en WOS.

Cuadro 7. Áreas de investigación con mayor número de publicaciones de la búsqueda bibliográfica.

Área de investigación	Número de documentos
REMOTE SENSING	71
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY	62
IMAGING SCIENCE PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY	61
GEOLOGY	47
PHYSICAL GEOGRAPHY	13
AGRICULTURE	7
ENGINEERING	7
SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS	4
CHEMISTRY	3
INSTRUMENTS INSTRUMENTATION	2
METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES	2
WATER RESOURCES	2
ASTRONOMY ASTROPHYSICS	1
BIODIVERSITY CONSERVATION	1
COMPUTER SCIENCE	1
MATERIALS SCIENCE	1
PHYSICS	1
ZOOLOGY	1

No obstante, hubo temas que salieron en la consulta, como lo fueron: “WATER RESOURCES”, “BIODIVERSITY CONSERVATION”, “COMPUTER SCIENCE”, “ZOOLOGY”, entre otros, que si bien, son áreas que no están directamente ligados al análisis de este trabajo, fueron considerados, por el posible aporte que proporcionaron al trabajo, tal es el caso del documento que esta categorizado en “ZOOLOGÍA” titulado “*Precision farming and precision pest management: The power of new crop production technologies*” publicado por Strickland, RM y colaboradores en 1998; donde hablan del poder de las nuevas tecnologías para la producción de cultivos, refiriéndose al uso de la agricultura de precisión. Las tecnologías de percepción remota y Sistemas de Información Geográfica (SIG), sin duda, son documentos que no se pueden descartar para el análisis.

Producción científica por palabras clave

La producción científica por palabras clave se enfocó en términos de mapeo de cultivos agrícolas usando GEE, analizando las palabras del resultado de título y palabras clave en el proceso de búsqueda en el web de la ciencia, encontramos un total de 678 palabras diferentes, después de la depuración únicamente quedaron 666, una vez eliminadas las palabras como: “gee”, “remote sensing”, ya que son palabras que se usaron en la búsqueda directamente en WOS. Finalmente se obtuvo un mapa con 412 palabras clave sin repetición (Figura 3), detectando así los clústeres que sobresalen, y como actúan y se relacionan entre sí, identificando gráficamente por tamaño y color de la esfera. A mayor repetición de los elementos, mayor es el tamaño de la esfera, tal es el caso de términos como classification, Landsat, time series, land, agricultura, modis, random forest, sentinel, vegetation y machine learning(Cuadro 8). Los colores representan los clústeres, cada clúster indica una temática debido a las cercanías entre las palabras, separado entre conjunto de elementos que se relacionan entre sí. En el análisis se identificaron al menos 6 clústeres; azul, amarillo, verde, morado, rojo y cian donde dominan los términos: prediction, land cover, wáter, classification, modis y data, respectivamente. Los términos centrales y que cubren el interés del mapa son: classification, landsat, time series, land, agricultura, principalmente.

1.6 CONCLUSIONES

La razón por la que el 92 % de los documentos corresponde a los últimos 4 años, fue porque se ha hablado de temas novedosos, éstos tienen un crecimiento exponencial, debido a los grandes beneficios que aportan, tal es el caso de GEE.

Los países que van a la vanguardia, en términos bibliométricos, sobre el tema de búsqueda son EUA y China, que contrastan con las cantidades publicadas por el resto del mundo. La producción de artículos científicos, se relacionan con el desarrollo económico de cada país. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando analizamos el impacto por país, ya que China no alcanza a representar un valor alto por sus publicaciones, como contrario pasa con India y Ucrania que con pocas publicaciones tienen un dato alto de citas.

Tal como se esperaba, a partir del análisis bibliográfico, se pudieron determinar nuevos términos clave que se relacionan de acuerdo con los trabajos que se están analizando, términos como: “classification”, “Landsat”, “time series”, “land”, “agricultura”, “modis”, “random forest”, “sentinel”, “vegetation”, “machine learning”, que de antemano se sabe que son temas relacionados con la percepción remota.

WOS, cuenta con una BD actualizada y completa de documentos, que permiten de manera fácil la consulta, descarga y análisis de grandes volúmenes de datos que de manera manual sería complicado trabajar toda esa información.

VOSViewer ha permitido fácilmente analizar los datos bibliométricos. El 99 % de los documentos están publicados en inglés, la razón de esto es porque se le considera el idioma universal. Aunado a esto se identificaron los documentos con mayor impacto liderando los publicados por E.E. U.U.

Los autores más citados se encuentran relacionados al temas de GEE y cultivos, tal es el caso de Lobell con su documento *A scalable satellite-based crop yield mapper*, y de Xiong con su documento *Automated cropland mapping of continental Africa using Google Earth Engine cloud computing*.

1.7 LITERATURA CITADA

- Camps, D. (2009). El análisis bibliométrico de Universitas Scientiarum. *Universitas Scientiarum*, 14(1), 5-7.
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18-27.
- Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. *Proceedings of the National academy of Sciences*, 102(46), 16569-16572.
- Pazmiño-Maji, R. A., García-Peñalvo, F. J., & Conde-González, M. Á. (2017). *Statistical implicative analysis approximation to KDD and data mining: A systematic and mapping review in knowledge discovery database framework*. - Barcelona, Spain.
- Van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *scientometrics*, 84(2), 523-538.
- Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks, Measuring scholarly impact: *Methods and practice* (pp. 285–320). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10377-8_13
- Veloso, A., Mermoz, S., Bouvet, A., Le Toan, T., Planells, M., Dejoux, J. F., & Ceschia, E. (2017). Understanding the temporal behavior of crops using Sentinel-1 and Sentinel-2-like data for agricultural applications. *Remote sensing of environment*, 199, 415-426.
- Xiong, J., Thenkabail, P. S., Gumma, M. K., Teluguntla, P., Poehnelt, J., Congalton, R. G., ... & Thau, D. (2017). Automated cropland mapping of continental Africa using Google Earth Engine cloud computing. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 126, 225-244.

CAPÍTULO II. EVALUACIÓN DEL PROCESAMIENTO EN LA NUBE DE IMÁGENES SATELITALES PARA LA ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES AGRÍCOLAS

2.1 RESUMEN

Las imágenes satelitales ópticas son bancos de información poderosos para la estimación de superficies agrícolas. El objetivo de este estudio fue estimar las superficies agrícolas en tres municipios del Altiplano Noroeste Potosino, mediante el procesamiento en la nube de imágenes satelitales y su comparación con la tecnología de INEGI-tradicional. El trabajo se realizó en la zona agrícola de los municipios de Salinas, Santo Domingo y Villa de Ramos, SLP, la cual suma una superficie de 190,871 ha, de esta, el 86 % son de temporal. El período de estudio fue de octubre 2020 a octubre 2021. Se aplicaron seis algoritmos de clasificación, tres para INEGI-tradicional: Mínima Distancia (MD), Máxima Verosimilitud (MV) y Spectral Angle Mapper (SAM) en QGIS 3.18 y tres para el procesamiento en la nube: Classification and Regression Trees (CART), Random Forest (RF) y Support Vector Machine (SVM) con Google Earth Engine. Se estimaron las superficies de los principales cultivos (maíz, frijol, avena, alfalfa y chile) de temporal y riego para la zona de estudio, a partir de 294 muestras de campo. Para el procesamiento de imágenes del satélite Sentinel-2, se utilizó una geomediana libre de nubes. También, se estudió el comportamiento del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) de dichos cultivos. Los resultados indican que la clasificación obtenida mediante matrices de confusión, fueron de: 89 % para CART y RF, 59 % para SVM, 48 % para MD, 43 % para MV y 46 % para SAM. Los algoritmos CART y RF superaron en precisión a los demás clasificadores evaluados, éstos estimaron las superficies agrícolas de maíz y frijol más cercanas entre sí (80,131 y 98,138 ha en maíz y 60,174 y 60,358 ha en frijol) en comparación a los cuatro clasificadores restantes. En relación con el NDVI el mismo mostró un comportamiento promedio que está directamente asociado con las principales condiciones climáticas de la región.

Palabras clave: Google Earth Engine, QGIS, Cultivos, Altiplano potosino.

2.2 ABSTRACT

Satellite images are powerful information banks for accessing and organizing the knowledge available in the estimation of agricultural areas. The objective of this study was to evaluate the comparison of two processing techniques (INEGI-traditional and cloud processing) for the estimation of agricultural areas and test the results with the algorithms: Minimum Distance (MD), Maximum Likelihood (MV), Spectral Angle Mapper (SAM), Classification and Regression Trees (CART), Random Forest (RF) and Support Vector Machine (SVM). The work was focused on the agricultural area of the municipalities of Salinas, Santo Domingo and Villa de Ramos, SLP, which has an area of 190,871 ha, 86% of which are rainfed. The study period was from October 2020 to October 2021, being the PV cycle 2020 being the most interesting. The algorithms applied in the supervised classification, for QGIS 3.18, MD, MV and SAM; for Google Earth Engine, they were CART, RF and SVM. The surfaces of corn, beans, oats, alfalfa and chili were estimated from 294 field samples, where the dominant crops in the estimate were beans and corn. The image used was a cloud-free geomedian from August 12 to 22, 2020 from the Sentinel-2 satellite. The results of the classifications obtained through confusion matrices, from 43 samples assigned specifically for this process, it was possible to estimate the percentage of accuracy of the different algorithms evaluated: 89 % for CART and RF, 59 % for SVM, 48 % for MD, 43 % for MV and 46 % for SAM. CART and RF algorithms outperformed the other evaluated algorithms in accuracy, estimated the agricultural area of corn (80,131 and 98,138 ha, respectively) compared to the other four algorithms. For Bean, CART and RF they were the most outstanding than the rest of the evaluated algorithms and the agricultural area estimated by both algorithms was similar (60,174 and 60,358 ha, respectively). In conclusion, CART and RF presented the best results according to the percentage of accuracy.

Keywords: Google Earth Engine, QGIS, Crops, Altiplano Potosino.

2.3 INTRODUCCIÓN

El SIAP (2020) reporta que los municipios de Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo, cubren una superficie agrícola de 190,871 ha de las cuales el 86 % son de temporal. Bajo esta condición, los principales cultivos que se siembran son maíz y frijol. Dada su importancia en la región, es necesario contar con información continua y espacialmente distribuida durante el ciclo de producción de dichos cultivos. Por ello, es conveniente utilizar, técnicas de percepción remota que han sido más aceptadas para el procesamiento de datos de teledetección, debido a los avances que ha tenido esta disciplina (Gallardo-Cruz *et al.*, 2019). Su combinación con otra técnica, como la agronomía, origina un tema de investigación específico, donde los especialistas tienen un ámbito de análisis, con un crecimiento significativo, para un campo de aplicación muy variado, sobre todo, en los últimos años con la aplicación de infraestructuras, para el procesamiento en la nube de grandes volúmenes de datos (Aguilar, 2016). En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se aplica una metodología para la estimación de superficies agrícolas, que requiere de considerables recursos humanos, económicos e informáticos. Sin embargo, el procesamiento de cómputo en la nube, combinado con las técnicas de percepción remota, su aplicación con la metodología conocida para equipos de cómputo de escritorio puede ofrecer una mejor optimización del recurso humano e informático.

Diversos estudios reportan la combinación de disciplinas de procesamiento en la nube con otras, donde participan especialistas en uso de suelo y vegetación (Vega *et al.*, 2019; Venkatappa *et al.*, 2019; Aghababaei *et al.*, 2021). Sin embargo, hay pocos estudios reportados en la literatura especializada, referentes al procesamiento en la nube y zonas agrícolas, como los de German *et al.* (2019) y Mananze *et al.* (2020). German *et al.* (2019), aplicaron algoritmos de Support Vector Machine y Random Forest para estimar las superficies de hortalizas en la periferia de La Plata, Argentina, y obtuvieron una exactitud entre el 96 % y 98 %. Los algoritmos aquí planteados pueden arrojar buenos resultados en cómputo en la nube, a pesar de que, en este caso, la estructura de las plantaciones de los cultivos de interés, son totalmente diferentes, ya que en su mayoría se concentran en zonas de temporal y por esta razón, cultivos como el frijol tienen una

cobertura vegetal baja, así como los cultivos de avena y el maíz en etapas tempranas, por lo que predomina la exposición del suelo desnudo y, es lo que finalmente capta la imagen satelital. En cuanto al procesamiento en equipos de cómputo, hay diversos estudios, como el de Vega-Gutiérrez *et al.* (2022), que trabajaron con ambientes ecológicos en Sinaloa, México, donde aplicaron el algoritmo de máxima verosimilitud y lograron obtener hasta un 87 % de precisión. Con base en estos antecedentes, se realizó el presente trabajo con el objetivo de estimar las superficies agrícolas de tres municipios del Altiplano Noroeste Potosino, mediante el procesamiento en la nube de imágenes satelitales y su comparación con la tecnología INEGI-tradicional; así como validar los resultados de los seis algoritmos utilizados.

2.4 MATERIALES Y MÉTODOS

La superficie municipal, que comprende las áreas de Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo alcanza una superficie de 845,250 has, de la cual 190,871 has son agrícola (SIAP, 2020), la mayor parte de esta superficie se encuentra en el municipio de Villa de Ramos con 104,760 has. Los municipios estudiados se ubican en el altiplano noroeste potosino, en los límites con el estado de Zacatecas (Figura 4). El clima predominante en la región es seco templado y semiseco templado de acuerdo con el INEGI (2008), la temperatura media anual varía entre 12 y 18 °C. La precipitación pluvial anual oscila entre los 300 y 400 mm, y se tiene un régimen de lluvias en verano y precipitación invernal menor a 5 % del registro anual.

La mayor parte de la superficie agrícola es de temporal (SIAP, 2020) y una porción menor de riego (14 %) ubicada en las localidades de El Barril, Dulce Grande, La Herradura y alrededores, en el municipio de Villa de Ramos; así como también en las localidades de Santo Domingo y Jesús María en el municipio de Santo Domingo, y en la propiedad privada del Rancho Estancia del Carmen en Salinas.

Figura 4. Ubicación de la zona de estudio.

La información se obtuvo en el período comprendido del mes de octubre 2020 a octubre 2021, la cual fue utilizada para estimar la superficie agrícola en el ciclo Primavera-Verano (PV) 2020, en los tres municipios estudiados.

En esta investigación se realizó un análisis sobre diferentes algoritmos que existen en la literatura para realizar extracción de rasgos sobre regiones de interés en una imagen satelital y distintos algoritmos inteligentes para llevar a cabo la clasificación de patrones, esto con el fin de proponer una metodología que permita clasificar cultivos agrícolas temporales en imágenes satelitales con bandas de información en el espectro visible y estimar la superficie sembrada.

Este trabajo se dividió en cinco etapas: la primera estuvo dedicada a la adquisición gratuita de las imágenes satelitales del sensor Sentinel-2 MSI Multi Spectral Instrument, Level-2A, de la plataforma de Copernicus, las cuales son procesadas en el sistema Sen2Cor v2.10 por la Agencia Espacial Europea (ESA). El tamaño de resolución espacial analizadas fueron de 10 (B2, B3, B4 y B8) y 20 (B5, B6, B7, B8A, B11 y B12) metros y un muestreo de campo de forma simultánea que se realizó del 19 al 23 de octubre 2020;

la segunda se enfocó a aplicar los algoritmos de extracción de las firmas espectrales, la tercera se dedicó al recorte de la imagen de cada municipio, la cuarta estuvo orientada al entrenamiento de los diferentes algoritmos inteligentes que permitirán clasificar los rasgos descriptivos obtenidos en la primera etapa y la última estuvo enfocada a la validación del desempeño del clasificador mediante el uso de 43 muestras distintas a las utilizadas en el entrenamiento (Figura 5).

Figura 5. Diagrama de flujo de la metodología

La información de campo que se levantó en el territorio estudiado tuvo como referencia el universo de 34,132 terrenos que incluyen propiedad ejidal y pequeña propiedad, para los 3 municipios (INEGI, 2020a), con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %, el cual se utilizó para estimar un tamaño de muestra mediante la siguiente ecuación:

$$n = \frac{NZ^2pq}{(N-1)e^2 + Z^2pq} \quad (1)$$

Dónde: n = Tamaño de la muestra, N = Número de elementos de la población, Z = Valor de la variable aleatoria para un nivel de confianza definido, p = Probabilidad a favor, q = probabilidad en contra, e = Error de estimación.

Los valores de probabilidad tanto a favor como en contra fueron del 50% cada uno. Con un 95% de nivel de confianza, se obtuvo una desviación estándar de -1.96 y +1.96 de acuerdo con la normal estándar, esto se logró mediante los valores críticos de desviación estándar.

De esta manera se obtuvo un tamaño de muestra de 380 parcelas, las cuales fueron seleccionadas al azar, mediante la herramienta *Random selection* de QGIS (Figura 6).

Por otra parte, el proyecto en QField para el levantamiento de los datos de campo, fue dividido en cuatro apartados: ubicación de la muestra, detalle del cultivo, fotos y descripción general. En la ubicación, se incluyó el Marco Geoestadístico Nacional (MGN), los nombres y claves geoestadísticas, dónde estuvo ubicado cada terreno, los cuales son datos no editables en el dispositivo móvil. En el detalle del cultivo, solo se definió el cultivar, su etapa fenológica y algún daño de existir. En el apartado de fotos, se capturó un par de imágenes con la cámara del dispositivo móvil, estas estuvieron ligadas a cada terreno, una foto panorámica y otra de las plantas. La Figura 7 representa la configuración del proyecto en QField donde se muestran los apartados en que se dividió la caracterización de las muestras, así como los datos que se capturaron en campo y la Figura 8, muestra algunos de los cultivos encontrados y caracterizados de la zona muestreada.

Figura 6. Levantamiento y distribución espacial de las muestras de campo.

Figura 7. Diseño del proyecto de QField para campo.

Figura 8. Cultivos caracterizados de la zona de estudio.

Las muestras de campo sirvieron para definir las *Regions Of Interest* (ROI) y entrenar las clasificaciones supervisadas. Primeramente, se trabajó en la plataforma de Google Earth Engine (GEE), apoyándose de la ingesta de archivos vectoriales para la digitalización de los ROI's, en éste se usaron los algoritmos de Random Forest (RF) que funciona con árboles de decisión individuales, mismos que fueron entrenados con una muestra aleatoria extraída de los datos originales, es decir, cada árbol se entrenó con datos ligeramente distintos (Panagiotakis *et al.*, 2021). El segundo algoritmo fue Classification and Regression Trees (CART) que funciona a través de árboles de decisión para la regresión y clasificación de los datos, y finalmente el tercer algoritmo usado en GEE fue Support Vector Machine (SVM), que funciona mediante la correlación de los datos en un espacio de grandes dimensiones, de tal forma que los puntos de muestreo se puedan categorizar (Sánchez-Pozo *et al.*, 2021).

La misma imagen se entrenó en un equipo de cómputo con las siguientes características: Procesador Intel® Core™ i7, RAM de 32 GB, Sistema operativo Windows de 64 bits, donde se utilizaron los algoritmos: Mínima Distancia (MD), Máxima Verosimilitud (MV) y Spectral Angle Mapper (SAM) en el software QGIS 3.18 y el complemento *Semi-Automatic Classification Plugin* (SCP). Para ejecutar el proceso se extrajeron las Firmas Espectrales (FE) de cada ROI, almacenándolas en una biblioteca espectral, para posteriormente aplicar las FE a la imagen satelital, para cada algoritmo.

Para la validación de los resultados se utilizaron 43 muestras de campo que se levantaron en la misma fecha y zona de estudio. Con estas muestras se crearon 43 ROI's, los cuales se ingresaron al proyecto y se corrió el algoritmo de matriz de confusión de cada imagen clasificada *versus* las 43 muestras.

Posteriormente en el seguimiento de las precipitaciones, se usaron los productos climáticos mensuales que ofrece TerraClimate de la superficie terrestre. TerraClimate utiliza la interpolación asistida por el clima, que combina los datos climatológicos normalizados del conjunto de datos WorldClim (Abatzoglou *et al.*, 2018).

Para estimar la geomédiana, se utilizaron una serie de imágenes obtenidas principalmente de la malla 14QKL, ya que ésta cubre la mayor parte de la zona de interés;

además, de las imágenes: 14QKM, 13QHF, 13QHG 13QGF y 13QGG. La geomédiana o media geométrica se define como una estadística de alta dimensión que intercambia una serie temporal de imágenes de observación terrestre por un solo píxel compuesto de alta calidad con ruido espacial reducido y mantiene su consistencia espacial (Roberts *et al.*, 2017). Esta es particularmente útil cuando la distribución de probabilidad de los datos, no son necesariamente normal multivariante o si hay valores atípicos en los datos (Roberts *et al.*, 2017; INEGI, 2020b).

Finalmente se calculó el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado (NDVI) en intervalos de 5 días durante el ciclo PV para los ROIS muestreados usando la siguiente ecuación:

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{RED}}{\rho_{NIR} + \rho_{RED}} \quad (2)$$

Con la información obtenida, se analizó el comportamiento promedio y tendencia sostenida del NDVI en las áreas agrícolas de temporal y riego de los tres municipios bajo estudio, para los meses comprendidos entre junio 2020 a octubre 2020, a partir de las imágenes del sensor Sentinel-2 Multi Spectral Instruments.

2.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de resultados arrojó que, en la zona de estudio, el patrón de precipitación se caracteriza por una fuerte variabilidad interestacional e interanual. La magnitud estacional de la precipitación en el Altiplano semiárido noroeste Potosino, se registra, en promedio, como sigue: verano, otoño, invierno y primavera con 53.2, 20.4, 14.3 y 12.1 por ciento de la precipitación total anual, respectivamente, y se muestra en la Figura 9. La variación interanual de la precipitación es un rango recurrente de los climas áridos, como lo evidencia la distribución de la lluvia media anual. Se considera que la gran variación existente en la precipitación total anual se origina en la fluctuación del número de eventos de precipitación más que en la magnitud de los mismos y es responsable de la ocurrencia y duración de la sequía intraestival o canícula, que se sabe ocurre en estas zonas semiáridas (Bravo *et al.*, 2006; Núñez-López *et al.*, 2007).

Figura 9. Distribución de la precipitación en la zona de estudio por época y régimen pluviométrico.

Con relación a la variación del NDVI de maíz y frijol de temporal, los valores de NDVI se clasificaron en 5 categorías: 1 Sin vegetación (< 0.2), 2 Poca Vegetación ($0.2-0.23$), 3 Vegetación media ($0.23-0.29$), 4 Vegetación densa ($0.29-0.35$) y 5 Vegetación muy densa (> 0.35) (Gitelson *et al.*, 2014; Olivares *et al.*, 2018).

Mediante el NDVI se puede dar seguimiento a la fenología de los cultivos. Los valores del NDVI medio máximo obtenidos para maíz y frijol en la zona de estudio durante la fecha de muestreo fue de 0.386 y 0.317 que se adquirieron el 22 de septiembre y 6 de octubre a los 65 y 75 días, el primero posterior a la etapa fenológica (floración masculina) y durante la etapa R1 (floración femenina) y para el segundo posterior al llenado de grano, respectivamente; tal como sucede con la cobertura efectiva completa en ambos cultivos.

Los valores de NDVI encontrados para maíz de temporal en la zona estudiada oscilan entre 0.111 y 0.386 mientras que para frijol oscilan entre 0.040 y 0.317, durante el periodo de crecimiento de ambos cultivos; en las etapas vegetativa y floración los valores incrementan de 0.111 a 0.386 y 0.040 a 0.317; y en la etapa reproductiva descienden desde 0.386 a 0.265 y 0.317 a 0.248, respectivamente.

Generalmente los cultivos de temporal que se siembran en esta región semiárida corren el riesgo de sufrir déficit hídrico en cualquier etapa fenológica (vegetativa, floración o reproductiva). La sequía intermitente, impredecible en cualquier etapa durante el ciclo biológico del cultivo, es uno de los factores causantes de que el NDVI pueda alcanzar un máximo alrededor de 0.317 a 0.386 debido a la senescencia de las hojas (valor equivalente a un campo cubierto de residuos de cosecha, o bien, a un estatus de una siembra con presencia de malezas, plagas o deficiencia en el manejo) por lo que los valores bajos de NDVI equivalen a un cultivo seco, de baja productividad y altamente estresado. Esto se relaciona con la escasa y errática precipitación pluvial, junto al edafológico, que siniestran la superficie sembrada y limitan la productividad de los cultivos de secano (Aguilar *et al.*, 2010).

En la zona de riego del área de estudio, los valores de NDVI en alfalfa y chile cultivados bajo riego son mucho mayores (en alfalfa oscilaron entre 0.389 a 0.832 y 0.249 a 0.673 en chile, resp.) que los obtenidos en los cultivos de secano. En los datos de la alfalfa se pueden ver varios picos que pueden tener como explicación los diferentes cortes realizados al cultivo, mientras que los cultivos de secano tan solo se observa un ligero pico debido al menor crecimiento del cultivo en este caso (Figura 10). A título de ejemplo, se hizo una comparación entre los cultivos de alfalfa y chile de riego *versus* los cultivos de secano y se ha podido observar las diferencias dadas por el índice de vegetación de diferencia normalizado (NDVI) de Sentinel-2, ratificando la utilidad de esta herramienta para obtener un indicador del vigor del cultivo. Las diferencias en la evolución de los NDVI calculados entre junio y octubre 2020, entre los cultivos de secano y la alfalfa y chile, son bastantes notables, más teniendo en cuenta que la región estudiada es una zona semiárida y frágil en el que las precipitaciones son bastante escasas.

Figura 10. Análisis temporal de la evolución de los valores de NDVI en 2020 de alfalfa bajo riego y cultivos de secano.

Por otra parte, los resultados del muestreo fueron los esperados de acuerdo con lo planeado, a pesar del poco tiempo y recursos con que se contó para esta etapa, se lograron obtener 294 muestras de las 380 indicadas en el tamaño de muestra, de estas fueron: 102 de frijol, 101 de maíz, 7 de alfalfa, 5 de avena, 6 de chile y 35 de otros cultivos (entre los que se incluyeron principalmente la combinación de dos o más cultivos en la misma parcela), y finalmente 38 de sin cultivo.

La distribución estimada de los diferentes cultivos mediante el algoritmo CART, procesados en GEE se muestra en la Figura 11. Puede notarse que los cultivos dominantes en la superficie sembrada son maíz y frijol, en estos casos se agruparon los cultivos del mismo tipo, tanto de riego como de temporal. No obstante, de acuerdo con lo observado durante el muestreo, los cultivos de avena, alfalfa y chile se distribuyen espacialmente en las zonas de riego.

Figura 11. Distribución espacial de los cultivos estimados mediante el algoritmo CART.

Se digitalizaron 294 ROI's que sirvieron para entrenar las clasificaciones en cada algoritmo. Estos fueron polígonos homogéneos de un mismo rango espectral, para disminuir la confusión que se pudiera dar entre las clases. En el Cuadro 9, se presentan los resultados de la superficie estimada para cada uno de los cultivos evaluados con los seis algoritmos trabajados, así como los datos de superficie reportados por el SIAP. En general, se puede observar que las superficies estimadas con los tres algoritmos (CART, RF y SVM) aplicados en GEE fueron mayores que las estimadas con los tres algoritmos (MV, MD y SAM) en QGIS para todos los casos. De acuerdo con estos resultados la superficie más alta estimada con todos los clasificadores fue la de maíz, luego con frijol

y por último los cultivos de riego (alfalfa, chile y avena) incluyendo otros y sin cultivo. De manera que, los cultivos de maíz y frijol son los de mayor presencia y los más importantes en la zona de estudio, ya que suman una superficie promedio estimada de 140,744 ha para el ciclo estudiado. Respecto a la superficie reportada por el SIAP-SADER para el ciclo estudiado difiere mucho la superficie estimada con la mayoría de los algoritmos aplicados para todos los cultivos evaluados. Probablemente las discrepancias observadas sobre todo en los cultivos de riego, se deba a la distribución espacial de las muestras que se tuvieron para entrenar estos cultivos.

Cuadro 9. Superficies estimadas en hectáreas para los diferentes algoritmos por cultivo.

Cultivo	SVM	CART	RF	MV	SAM	MD	SIAP
Maíz	110,706	80,131	98,138	55,472	75,621	78,265	41,435
Frijol	52,565	60,174	60,358	77,794	46,686	48,553	89,605
Avena	2,988	1,921	1,538	1,914	1,724	3,341	6,850
Alfalfa	5,402	5,019	3,503	1,514	4,434	2,625	2,780
Chile	2,741	5,642	3,979	735	2,272	3,111	16,552
Otros	1,914	23,442	14,211	12,149	15,154	12,968	1,029
Sin cultivo	25,867	25,853	20,454	16,436	17,469	15,420	-
Total	202,182	202,182	202,182	166,015	163,359	164,282	158,251

MD: Mínima Distancia; MV: Máxima Verosimilitud; SAM: Spectral Angle Mapper; CART: Classification and Regression Trees; RF: Random Forest; SVM: Support Vector Machine.

Los tiempos de procesamiento estimados para cada algoritmo se muestran en el Cuadro 10. En el caso del entrenamiento, abarcó la creación, modificación y depuración de los ROI's, mismos que sirvieron para entrenar los demás algoritmos dentro de la misma plataforma.

Cuadro 10. Tiempos promedios (en horas) de procesamiento.

	Entrenamiento	Ejecución de la clasificación	Descarga de la imagen	Cálculo matriz de confusión	de Total de
GEE	5.25*	0.25	0.25	0.25	6.0
QGIS	6.00*	15.00	0.00	5.00	26.0

* Comprende la creación de los ROI's, siendo por única ocasión, ya que serán los mismos polígonos de entrenamiento para todos los algoritmos.

El tiempo de procesamiento en la nube, utilizado en los 294 ROI's, fue de 6 horas por algoritmo, mientras que, el tiempo requerido para la ejecución de cada algoritmo, con los mismos ROI's, aplicado en software para equipo de escritorio (QGIS 3.18), fue de hasta 26 horas. Esta diferencia de 20 horas es debido a los motores de GEE que funcionan como servidores para procesar. Este ahorro de tiempo coincide con lo reportado por Perilla y Mas (2020) en el sentido que GEE, es una herramienta poderosa, que vincula el potencial de los datos masivos y la eficacia del procesamiento en la nube. Por lo cual, los tiempos de procesamiento fueron significativamente más rápidos en la nube que en el equipo de escritorio, lo que asegura el ahorro de recursos económicos, informáticos y humanos.

La validación de los resultados estuvo determinada por las matrices de confusión para cada algoritmo, esta matriz fue el resultado de comparar los datos predichos (clasificación) *versus* datos observados que correspondieron a las 43 muestras que no se utilizaron para el entrenamiento. Esto identifica cuántos píxeles fueron clasificados de manera correcta y cuántos fueron confundidos para la clase 1 respecto al resto de las clases, es decir, no fueron clasificados en la clase correcta. Asimismo, se compararon las clases 2 hasta la 11. Las clases obtenidas se definieron de la siguiente manera: 1 para maíz, 2 para frijol, 3 para avena, 4 para alfalfa, 5 para chile, 6 para otros cultivos que están combinados y finalmente la clase 7 para parcelas sin cultivo o en descanso.

Para el cálculo de las matrices de error que representan la probabilidad de qué áreas muestreadas en la imagen son clasificadas correctamente, se sumaron aquellos pixeles que fueron bien clasificados. Esto significa, que el valor predicho y el valor observado corresponden a la misma clase, obteniéndose, un número de pixeles clasificados correctamente. A este valor se le calculó su cociente, dividiéndolo entre el número total de pixeles, obteniéndose un porcentaje de exactitud para cada clasificación.

Para el caso del algoritmo SVM, hubo una ligera confusión entre la clase 2 de los predichos y la 1 de los observados y entre las clases 6 y 1 (28 pixeles), en este caso se obtuvo una exactitud del 59 % (Cuadro 11).

Cuadro 11. Matriz de confusión para el algoritmo SVM.

SVM		Valores predichos							
		1	2	3	4	5	6	7	Suma
Valores observados	1	95	68	0	0	0	28	11	202
	2	15	89	0	0	0	0	3	107
	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	5	0	0	0	0	1	1	7
	Suma	115	157	0	0	0	29	15	185
	VP+VN								185
	VP+FP+FN+VN								316
	Exactitud								59%

VP: Verdadero Positivos; VN: Verdadero Negativos; FP: Falso Positivo; FN: Falso Negativo

Para el caso del algoritmo CART, se detectó una confusión baja y fue entre las clases 1 y 2 principalmente. Este algoritmo arrojó una exactitud en 281 pixeles de los 316, arrojando el 89 % (Cuadro 12).

Cuadro 12. Matriz de confusión para el algoritmo CART.

CART		Valores predichos							
		1	2	3	4	5	6	7	Suma
Valores observados	1	102	7	0	0	0	4	2	115
	2	8	148	0	0	0	4	3	163
	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	1	0	0	0	0	0	0	1
	6	3	2	0	0	0	21	0	26
	7	1	0	0	0	0	0	10	11
	Suma	115	157	0	0	0	29	15	281
VP+VN									281
VP+FP+FN+VN									316
Exactitud									89%

VP: Verdadero Positivos; VN: Verdadero Negativos; FP: Falso Positivo; FN: Falso Negativo

Para el algoritmo RF, la confusión de la clase 1 fue mínima con la 2, 6 y 7, con este algoritmo se obtuvo una exactitud del 89 % (Cuadro 13).

Cuadro 13. Matriz de confusión para el algoritmo RF.

RF	Valores predichos							Suma	
	1	2	3	4	5	6	7		
Valores observados	1	104	10	0	0	0	6	3	123
	2	7	147	0	0	0	2	0	156
	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	1	0	0	0	0	0	0	1
	6	2	0	0	0	0	21	2	25
	7	1	0	0	0	0	0	10	11
Suma	115	157	0	0	0	29	15	282	
VP+VN								282	
VP+FP+FN+VN								316	
Exactitud								89%	

VP: Verdadero Positivos; VN: Verdadero Negativos; FP: Falso Positivo; FN: Falso Negativo

Para el algoritmo Mínima Distancia, la confusión mayor fue en la clase 1 contra los valores predichos de las clases 2, 6 y 7. El frijol tuvo los pixeles más altos clasificados correctamente. Este algoritmo arrojó una exactitud del 48 % (Cuadro 14).

Cuadro 14. Matriz de confusión para el algoritmo MD.

MD		Valores predichos							Suma
		1	2	3	4	5	6	7	
Valores observados	1	291	309	0	0	0	210	12	822
	2	265	802	0	0	0	45	53	1,165
	3	0	7	0	0	0	0	0	7
	4	0	0	0	0	0	3	0	3
	5	4	0	0	0	0	0	0	4
	6	72	62	0	0	0	0	3	137
	7	137	63	0	0	0	8	65	273
	Suma	769	1,243	0	0	0	266	133	1,158
VP+VN								1,158	
VP+FP+FN+VN								2,411	
Exactitud								48%	

VP: Verdadero Positivos; VN: Verdadero Negativos; FP: Falso Positivo; FN: Falso Negativo

Para el caso del algoritmo MV, la confusión mayor fue en las clases 1 de los observados *versus* las clases 1, 6 y 7 de los predichos. Este algoritmo arrojó una exactitud del 43 % (Cuadro 15).

Cuadro 15. Matriz de confusión para el algoritmo MV.

MV	Valores predichos							Suma	
	1	2	3	4	5	6	7		
Valores observados	1	142	159	0	0	0	86	28	415
	2	521	857	0	0	0	115	56	1,549
	3	11	14	0	0	0	0	0	25
	4	0	0	0	0	0	10	0	10
	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	43	14	0	0	0	32	34	123
	7	63	207	0	0	0	25	15	310
	Suma	780	1,251	0	0	0	268	133	1,046
	VP+VN								1,046
	VP+FP+FN+VN								2,432
	Exactitud								43%

VP: Verdadero Positivos; VN: Verdadero Negativos; FP: Falso Positivo; FN: Falso Negativo

Para el algoritmo SAM, la confusión mayor fue en la clase 1 contra los valores predichos de las clases 2, 6 y 7. Este algoritmo arrojó una exactitud del 46 % (Cuadro 16).

Cuadro 16. Matriz de confusión para el algoritmo SAM.

SAM		Valores predichos							Suma
		1	2	3	4	5	6	7	
Valores observados	1	334	373	0	0	0	163	31	901
	2	228	695	0	0	0	73	32	1,028
	3	0	17	0	0	0	0	0	17
	4	0	0	0	0	0	20	1	21
	5	45	0	0	0	0	0	0	45
	6	26	128	0	0	0	0	1	155
	7	132	30	0	0	0	10	68	240
	Suma	765	1,243	0	0	0	266	133	1,097
VP+VN								1,097	
VP+FP+FN+VN								2,407	
Exactitud								46%	

VP: Verdadero Positivos; VN: Verdadero Negativos; FP: Falso Positivo; FN: Falso Negativo

De acuerdo con las matrices y los valores de exactitud al comparar los algoritmos ejecutados en GEE *versus* en QGIS, se encontró que los porcentajes más altos se obtuvieron con los algoritmos ejecutados en GEE, los cuales alcanzaron el 89 % de precisión con excepción de SVM que tuvo un 59 % mientras que, los estimados con los algoritmos de QGIS fueron más bajos, estos oscilaron entre el 40 y 50 %. Con esto se corrobora que los mejores resultados obtenidos fueron a partir de la plataforma GEE, al menos eso se pudo calcular con las 43 muestras que se usaron para validar las clasificaciones.

2.6 CONCLUSIONES

Los algoritmos que arrojaron la precisión más alta fueron CART y RF que están basados en el procesamiento en la plataforma de GEE, mismos que permiten, el ahorro de hardware y software, así como de tiempo. Esto se ve reflejado en las etapas de preprocesamiento, entrenamiento y ejecución de la clasificación supervisada. Sin embargo, la etapa de muestreo de campo y todo lo que implica su desarrollo, no hay forma de suplirlo, ya que es requisito indispensable como insumos para la clasificación. La plataforma de GEE ha venido a revolucionar la forma de trabajar con datos de percepción remota, ya que fortalece la ayuda de los usuarios en el ahorro de recursos humanos, informáticos y económicos. Al ser una zona agrícola con características climáticas similares y con el conocimiento que se siembran los mismos cultivos año tras año, podemos utilizar las FE muestreadas en toda la zona de estudio para clasificar los cultivos por municipio.

2.7 LITERATURA CITADA

- Abatzoglou, J.T., S.Z. Dobrowski, S.A. Parks, K.C. Hegewisch, (2018), Terraclimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958-2015, *Scientific Data*, 5(1), 1-12.
- Aghababaei M, Ebrahimi A, Naghipour A, Asadi E, Verrelst J. (2021). Vegetation types mapping using multi-temporal Landsat images in the google earth engine platform. *Remote Sensing*, 13(22), 4683. <https://doi.org/10.3390/rs13224683>.
- Aguilar, L. J. (2016). *Big data, análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones*. Alfaomega Grupo Editor.
- Aguilar, N., Galindo, G., Fortanelli, J., & Contreras, C. (2010). Índice Normalizado de Vegetación en caña de azúcar en la Huasteca Potosina. *Avances de Investigación Agropecuaria*, 14 (2), 49-65.
- Bravo, L.A.G., H. Salinas, G. y Rumayor, R. (2006). *SEQUÍA: Vulnerabilidad, Impacto y Tecnología para afrontarla en el Norte-Centro de México, 2ª Edición*. INIFAP-CIRNOC-Campo Experimental Zacatecas.
- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2020). Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAS). <https://smn.conagua.gob.mx/es/observando-el-tiempo/estaciones-meteorologicas-automaticas-ema-s> (Consultado: julio de 2022).
- Gallardo-Cruz A, de Oca A, & Rives C. (2019). Detección de amenazas y oportunidades para la conservación en la cuenca baja del Usumacinta a partir de técnicas de percepción remota. *Ecosistemas*, 28(2):82-99. <https://doi.org/10.7818/ECOS.1611>.
- German L, Vitale J, Waldman C, & Castañeda N. (2019). Estimación de superficie de invernáculos en el partido de La Plata, mediante dos algoritmos de inteligencia artificial en la plataforma google earth engine. *In XI Congreso de AgroInformática (CAI)-JAIIO 48*. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/88069> (Consultado: marzo de 2022).
- Gitelson, A.A., Peng, Y., & Huemmrich, K.F. (2014). Relationship between fraction of radiation absorbed by photosynthesizing maize and soybean canopies and NDVI from remotely sensed data taken at close range and from MODIS 250 m resolution data. *Remote sensing of Environment*, 147 (1), 108-120.

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2008). Unidades climáticas. <https://www.inegi.org.mx/temas/climatologia/> (Consultado: marzo de 2022).
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2020a. Marco Geoestadístico Nacional (MGN) <https://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas> (Consultado: marzo de 2022).
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020b). Geomediana Landsat <https://www.inegi.org.mx/investigacion/geomediana/> (Consultado: marzo de 2022).
- Mananze S, Pôças I, & Cunha M. (2020). Mapping and assessing the dynamics of shifting agricultural landscapes using google earth engine cloud computing, a case study in Mozambique. *Remote Sensing*, 12(8), 1279. <https://doi.org/10.3390/rs12081279>.
- Núñez-López, D., Muñoz-Robles, V.M., Reyes-Gómez, I. Velasco-Velasco & H. Gadsden-Esperza. (2007). Caracterización de la sequía a diversas escalas de tiempo en , México. *Agrociencia*, 41, 253-262.
- Panagiotakis C, Papadakis H, & Fragopoulou P. (2021). A dual hybrid recommender system based on SCoR and the random forest. *Computer Science and Information Systems*, 18(1), 115-128. <https://doi.org/10.2298/CSIS200515046P>.
- Perilla, G., & Mas, J.F. (2020). Google Earth Engine (GEE): una poderosa herramienta que vincula el potencial de los datos masivos y la eficacia del procesamiento en la nube. *Investigaciones Geográficas*, (101). <https://doi.org/10.14350/riq.59929>
- Roberts, D., Mueller, N., & Mcintyre, A. (2017). High-dimensional pixel composites from earth observation time series. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 55(11), 6254-6264. DOI: 10.1109/TGRS.2017.2723896
- Sánchez-Pozo N, Trilles-Oliver S, Solé-Ribalta A, Lorente-Leyva L, Mayorca-Torres D, & Peluffo-Ordóñez D. (2021). Algorithms air quality estimation: A comparative study of stochastic and heuristic predictive models, lecture notes in computer science, . *In Hybrid Artificial Intelligent Systems: 16th International Conference*, 293-304. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86271-8_25.
- SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). (2020). Frontera agrícola serie III. <http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php> (Consultado: septiembre de 2021).

- Vega-Gutiérrez, T. A., Douriet-Angulo, A., Molina-Cárdenas, L., Tirado-Rámirez, M. A., López-Urquídez, G. A., & López-Orona, C. A. (2022). Root Rot and Wilt Caused by *Fusarium nygamai* of Bean (*Phaseolus vulgaris*) in Sinaloa, Mexico. *Plant Disease*, 106(10), 2748. <https://doi.org/10.1094/PDIS-01-22-0123-PDN>
- Vega J, Zárate-Gómez R, Vela R, Brañas M, & Rios J. (2019). Predicción de la pérdida de la cobertura vegetal por aumento de áreas urbanas en Iquitos, Perú. *Ciencia amazónica (Iquitos)*, 7(1), 37-50. <https://doi.org/10.22386/ca.v7i1.263>.
- Venkatappa M, Sasaki N, Shrestha R, Tripathi N, & Ma H. (2019). Determination of vegetation thresholds for assessing land use and land use changes in Cambodia using the google earth engine cloud-computing platform. *Remote sensing*, 11(13), 1514. <https://doi.org/10.3390/rs11131514>.

DISCUSIÓN GENERAL

El programa de observación remota Sentinel 2, proporciona imágenes multiespectrales con una resolución espacial de 10 y 20 metros, que constituyen una de las alternativas más desarrolladas en la actualidad para la estimación de superficies agrícolas, mediante el procesamiento en la nube de imágenes satelitales.

Este estudio evaluó y comparó dichas imágenes para la estimación del porcentaje de la superficie de los cultivos agrícolas en el altiplano semiárido noroeste Potosino por teledetección. Esta tecnología demostró ser una poderosa herramienta superior a la tecnología tradicional utilizada por el INEGI. En general la aplicación de los tres algoritmos de clasificación utilizado por Google Earth Engine [Classification and Regression Trees (CART), Random Forest (RF) y Support Vector Machine (SVM)], fueron superiores a los utilizados con QGIS 3.18 [Mínima Distancia (MD), Máxima Verosimilitud (MV) y Spectral Angle Mapper (SAM)] en la estimación de la superficie de los principales cultivos (maíz, frijol, avena, alfalfa y chile) de temporal y riego para la zona de estudio.

Esto supone una ventaja de los tres algoritmos utilizados por Google Earth Engine, respecto al método tradicional, ya que la aproximación de la superficie agrícola por medio de estos tres expertos no varía en más de 14 %, ya que el uso de dos algoritmos de este tipo (CART y RF) mostraron una efectividad del 86 % a la hora de clasificar los diferentes tipos de píxeles en las diferentes imágenes clasificadas. Además, la gratuidad que ofrece la Agencia Espacial Europea (ESA) a la hora de trabajar con imágenes Sentinel 2, es un factor a tener muy en cuenta para este tipo de trabajos.

Sin embargo, el desconocimiento, acerca de las técnicas de percepción remota para estimar superficies agrícolas, no han permitido la aceptación plena de la población, por lo que, en su lugar, se utiliza el trabajo *in situ*. No obstante, por ejemplo, si se trata de la academia, es mejor aceptado este tipo de técnicas, mediante validaciones, como la de este trabajo de investigación, la cual permite confiar más e involucrarlas en los proyectos de interés para la sociedad, sobre todo en aquellos que permiten ahorrar recursos. En este caso se analizaron 190,871 ha agrícolas, lo que en campo llevaría meses para

caracterizar cada terreno, en gabinete, con un muestreo adecuado y procesamiento fino, fue posible estimar superficies agrícolas en solo unas semanas.

El presente trabajo se podría mejorar, sobre todo en el muestreo de campo, ya que, en esta ocasión no fue posible obtener un muestreo completo, debido a la limitación de recursos económicos destinados a esta etapa del proyecto. A pesar de ello, se obtuvo un número considerable de muestras, que permitieron llevar a cabo el trabajo.

El análisis bibliométrico ayudó en el sustento científico de este trabajo, el cual permitió considerar a los autores de mayor impacto en relación con el tema.

Desde las superficies mencionadas del área de estudio, hasta las superficies estimadas por cultivo fueron calculadas en la proyección ["WGS 84 / UTM zona 14N"] (European Petroleum Survey Group: 32614), que está basada en el Datum: "World Geodetic System 1984", y en el Elipsoide: "WGS 84", las unidades son en metros cuadrados y posteriormente calculadas a hectáreas. Con el conocimiento pleno que estas superficies pueden tener una variación mínima de acuerdo con la proyección.

CONCLUSIONES GENERALES

Google Earth Engine, es una plataforma que favorece no solo al ámbito de la investigación, sino que es una poderosa herramienta importante en el desarrollo de proyectos a chica, mediana y grande escala, por su capacidad que tiene para el procesamiento de la información geoespacial de cualquier parte del mundo, para petabytes de información disponible de forma gratuita. Esta forma de trabajo novedosa ayuda en la toma de decisiones a partir de los resultados del procesamiento en la nube. Los Ejercicios realizados directamente en GEE, demostraron que esta plataforma aporta buenos resultados, al menos con los algoritmos de clasificación supervisada CART y RF. Además, se determinó que, la importancia de tener datos de campo fiables para la ingesta en los algoritmos, así como también la etapa de colecta de datos no es reemplazable, si se quiere asegurar la calidad de los resultados.

El INEGI como institución encargada de la publicación de estadísticas oficiales, deberá implementar en el futuro inmediato este tipo de herramientas de trabajo y empezar a publicar los datos de superficies estimadas mediante estas metodologías novedosas, las cuales puede ser de gran utilidad. Asimismo, promover su difusión para que la población en general sepa que existen y sean capaces de usarlas como apoyo, sobre todo en aquellos cultivos de interés nacional.

Por otro lado, el desarrollo de capacidades, con metodologías novedosas de percepción remota, son indispensables para combatir el mito de que estas herramientas de trabajo son relevantes en otros sectores, pero no tanto en el sector agrícola, cuando en realidad sucede lo contrario, la dimensión de información rápida y oportuna es clave en la estimación de superficies agrícolas.

LITERATURA CITADA

- Chuvieco Salinero, E. (2006). *Teledetección ambiental. La observación de la tierra desde el espacio*. Barcelona, Ariel.
- Romo-León, J. R., Leeuwen, W. J. D. V., & Villegas, A. C. (2013). Percepción remota para el análisis de la distribución y cambios de uso de suelo en zonas áridas y semiáridas. *Dinámicas Locales del Cambio Ambiental Global*; Flores, ES, Caravantes, RED, Eds, 547.
- Trujillo, T., María, A., Arteaga Ramírez, R., Vázquez Peña, M. A., & Ibáñez Castillo, L. A. (2015). Relleno de series diarias de precipitación, temperatura mínima, máxima de la región norte del Urabá Antioqueño. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 6(3), 577-588.
- Zikopoulos, P., & Eaton, C. (2011). *Understanding big data: Analytics for enterprise class hadoop and streaming data*. McGraw-Hill Osborne Media.